

10.5281/zenodo.17833068

VIVÊNCIAS EM UMA LIGA ACADÊMICA DE ANATOMIA CLÍNICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Eduarda Araújo Guay De Goiás¹ ; Marcos Paulo Alves dos Santos¹ ; Geovanny Barros Costa¹ ; Gabriel Batista Soares da Silva¹ ; Laís Elenice Bernardino da Silva¹ ; Felipe Lemos Bezzera Bastos¹ ; Guilherme Lopes De Almeida¹ ; Tarcísio Oliveira Quintino¹ ; Mayara Bocchi² .

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A Anatomia Humana forma a base para a prática da medicina, onde o estudante se prepara para identificar e conhecer as funções orgânicas, dimensionamento corporal e, posteriormente, as patologias de maneira objetiva. Nesse processo de ensino-aprendizagem, a criação da Liga Acadêmica de Anatomia Clínica (LAAC) surge com o intuito de oferecer um espaço para o aprofundamento teórico, prático e social na área de anatomia e saúde, permitindo a formação de profissionais mais capacitados, além de contribuir para o avanço da saúde pública e para a melhoria da qualidade de vida da população. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo relatar as experiências e atividades desenvolvidas na LAAC. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** A LAAC é um projeto extensionista coordenado por professores da Universidade Federal de Jataí (UFJ), onde os acadêmicos ligantes do Curso de Medicina se reúnem a cada ciclo para realizarem atividades fundamentadas na tríade ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, as atividades de ensino incluíram a participação em aulas teórico-práticas e discussões de casos clínicos no tangente aos principais temas de anatomia dos sistemas osteomuscular, nervoso, endócrino, genital feminino e masculino, cardiovascular, respiratório, urinário e digestório. No âmbito da extensão, os alunos participantes da LAAC fizeram a publicação periódica no Instagram da liga de posts de caráter educativo, ético e científico. Além disso, os ligantes promoveram campanhas de rastreamento, de prevenção de morbidade/mortalidade e/ou promoção à saúde na comunidade. Por fim, as atividades de pesquisa incluíram produções científicas, como resumos, além de apresentações orais e de pôsteres em congressos. **CONCLUSÃO:** A LAAC permitiu que os acadêmicos ligantes aprimorassem o estudo e as habilidades adquiridas na graduação na área de anatomia e da saúde, possibilitando a troca de experiências construtivas, bem como promovendo ações direcionadas para a promoção à saúde e educação continuada.

Palavras-chave: anatomia; educação continuada; ensino-aprendizagem.